

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

Хайдарова Момокиз Рузибаевна

*Старший преподаватель кафедры Узбекского языка и литературы Термезского
государственного университета инженерии и агротехнологий
momokizhajdarova@gmail.com*

Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования мультимодальных ресурсов в процессе преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в неязыковых вузах. Обоснована эффективность мультимодального подхода в условиях цифровой трансформации образования. Раскрыты конкретные формы и виды мультимодальных ресурсов, интегрируемых в обучение, а также их влияние на развитие коммуникативной компетенции иностранных студентов. Сделан акцент на необходимость учета профессиональной направленности обучения.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, мультимодальные ресурсы, цифровые технологии, неязыковые вузы, профессионально ориентированное обучение, коммуникативная компетенция.

В сегодняшнем мире, в условиях глобализации и цифровизации образования возрастает необходимость в модернизации методов преподавания русского языка как иностранного (РКИ), особенно в неязыковых вузах, где основное внимание студентов сосредоточено на профильных дисциплинах. Одним из актуальных направлений такой модернизации является внедрение мультимодальных ресурсов — средств, сочетающих вербальные, визуальные, аудиальные и интерактивные компоненты, способствующих более эффективному восприятию и усвоению учебного материала.

Прежде всего надо сказать что, мультимодальность, как педагогическая категория, отражает интеграцию различных знаковых систем в образовательный процесс: текста, изображения, видео, аудио, анимации и т.п. Согласно исследованиям (Г.Кресс, Т. ван Лёвен и др.), мультимодальный подход способствует активизации когнитивных процессов, формированию навыков критического мышления и улучшению качества усвоения информации.

При обучении русского языка в неязыковом вузе мультимодальные ресурсы позволяют не только обогатить языковую практику, но и создать более аутентичную языковую среду, приближенную к реальным условиям профессионального и бытового общения.

Специфика обучения русского языка в неязыковом вузе заключается в том, что обучение иностранных студентов в технических неязыковых вузах характеризуется рядом особенностей:

- ограниченное количество часов;
- высокая учебная нагрузка по специальности;
- необходимость интеграции профессиональной лексики и тематик.

Вот в таких условиях обучений русскому языку мультимодальные ресурсы становятся эффективным инструментом для повышения мотивации, интенсификации учебного процесса и расширения языкового опыта обучающихся.

Формы и примеры на практике мультимодальные ресурсы в обучении РКИ могут включать:

1. *Образовательные видео и подкасты*

Используются для развития навыков аудирования, пополнения лексики, освоения речевых клише. Примеры: «Russian with Anastasia», «Easy Russian», а также специально созданные ролики с профессиональной тематикой.

2. *Интерактивные платформы*

Такие как Quizlet, LearningApps, Kahoot, позволяют реализовать игровые формы контроля, закрепления и повторения материала, адаптированные под профессиональные интересы студентов.

3. *Инфографика и мультимедийные презентации*

Применяются для визуализации грамматических явлений, лексических полей, ситуаций общения.

4. *Цифровые симуляции и виртуальные экскурсии*

Могут быть использованы для моделирования профессионально-коммуникативных ситуаций (например, «презентация продукта», «переговоры», «доклад на конференции»).

5. *Кейс-методы с мультимодальной поддержкой*

Позволяют развивать речевую продуктивность в контексте профессиональных ситуаций. Используются тексты, схемы, видеофрагменты, задания на обсуждение и письменную рефлексию.

Эффективность мультимодального подхода отражается в результатах практического внедрения мультимодальных ресурсов в курс РКИ (на базе наблюдений, анкетирования и анализа успеваемости студентов) свидетельствуют о следующем:

- повышается мотивация к изучению языка;
- улучшается понимание и запоминание материала;
- активизируется речевая деятельность;
- формируется способность воспринимать язык в различных коммуникативных контекстах.

В заключение можно сказать что использование мультимодальных ресурсов в преподавании РКИ в неязыковых вузах является эффективным средством оптимизации учебного процесса. Такие ресурсы способствуют повышению качества образования, ориентированного на потребности современного студента, а также позволяют интегрировать профессиональную направленность в обучение языку. Важно, чтобы преподаватели развивали цифровую компетентность и умело сочетали традиционные методы с новыми формами работы.

Список литературы

1. Кресс Г., ван Лёвен Т. Грамматика визуального дизайна. — М.: Логос, 2004.
2. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция и мультимодальность в языковом образовании. — Вопросы филологии, 2022.
3. Айткулова Гулжавхар Шекербаевна. (2025). Использование информационно - коммуникационных технологии на уроках русского языка как иностранного для активизации познавательной деятельности студентов технического профиля. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(5), 386–388. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15383042>
4. Немцова И.А. Мультимедийные технологии в преподавании РКИ: опыт и перспективы // Вестник МГПУ. Серия «Филология». — 2021.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

5. Бережнева Е.В. Мультимодальные ресурсы как средство развития коммуникативной компетенции студентов вуза // Язык и культура. — 2020.
6. Айткулова, Г., & Хамраева, С. (2025). Использование синхронных коммуникаций в преподавании русского языка для студентов экономических направлений. В *central asian journal of education and innovation* (Т. 4, Выпуск 4, сс. 72–74). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15239386>
7. Иванова Л.А. Русский язык для студентов неязыковых направлений: мультимодальный подход. — СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2019.

